

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

INSTAGRAM E A BUSCA PELO CORPO PERFEITO: COMO A REDE SOCIAL AFETA A AUTOIMAGEM DOS JOVENS

Ana Luíza Canteras de Assis¹

Gabriela Matos Oliveira²

Maria Eduarda Cabrera Festino³

Yasmin Riman⁴

DOI:10.5281/zenodo.14991583

¹ Direito– Universidade Presbiteriana Mackenzie, analuisaassis483@gmail.com

² Direito– Universidade Presbiteriana Mackenzie, gabiimatosoliveira@gmail.com

³ Direito – Universidade Presbiteriana Mackenzie, duda.festino7@gmail.com

⁴ Direito– Universidade Presbiteriana Mackenzie, yasminriman@hotmail.com

Resumo

A adolescência é uma fase de intensas transformações físicas, emocionais e sociais, sendo um período crucial para a construção da identidade e da autoimagem. Nesse contexto, as redes sociais, especialmente o Instagram, desempenham um papel fundamental na forma como os jovens percebem e constroem sua identidade corporal. A questão central que este estudo busca responder é: “Como o uso do Instagram contribui para a construção da identidade corporal de jovens adolescentes no Brasil, influenciando suas percepções de imagem pessoal e autoestima?”. Este estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica e foi conduzida com base em pesquisas publicadas entre os anos de 2015 e 2024, utilizando como principais bases de dados o Google Acadêmico e a biblioteca científica SciELO (Scientific Electronic Library Online). Espera-se que os resultados revelem uma correlação significativa entre o uso do Instagram e a insatisfação corporal dos adolescentes, com um aumento na percepção de pressões sociais relacionadas à aparência física. Conclui-se que a pesquisa confirma que o Instagram tem um papel significativo na construção da identidade corporal dos adolescentes no Brasil. A exposição a padrões estéticos idealizados e o uso de filtros digitais reforçam a insatisfação corporal, afetando a autoestima dos jovens. A reflexão sobre esses aspectos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias que possam minimizar os impactos negativos nas percepções de corpo e imagem dos adolescentes.

Palavras-Chaves: Adolescentes. Autoestima. Identidade corporal. Instagram. Redes sociais

1. INTRODUÇÃO

A percepção da própria imagem desempenha um papel significativo na vida dos jovens, especialmente durante a fase de construção da identidade, período em que estão mais suscetíveis à influência de padrões estéticos amplamente disseminados (Silva et al., 2018). A formação dessa percepção é moldada pelo meio social em que o indivíduo está inserido, abrangendo aspectos culturais, familiares e experiências pessoais, refletindo a forma como cada um enxerga e sente o próprio corpo. Os ideais de beleza, fortemente impulsionados pela mídia e pela sociedade, enfatizam um modelo corporal associado à magreza, o que pode gerar insegurança e insatisfação com a própria aparência (Andrade et al., 2023).

A fase da adolescência é caracterizada por intensas mudanças físicas, emocionais e sociais, além de um processo contínuo de construção da autoimagem. Nesse período, a preocupação com a aparência se torna mais evidente, especialmente devido às transformações naturais do desenvolvimento juvenil (Neves, 2017). Como parte desse processo de formação identitária, os adolescentes tornam-se mais suscetíveis às influências externas, especialmente aos padrões estéticos disseminados pelos meios de comunicação e pelos grupos sociais aos quais pertencem (Silva, 2018).

O acesso à internet e o uso frequente de diferentes canais digitais têm se tornado aspectos centrais na rotina dos jovens, moldando significativamente suas percepções e comportamentos (OFCOM, 2022). Dessa forma, as plataformas digitais exercem uma influência crescente sobre os adolescentes, impactando suas experiências e a maneira como enxergam a si mesmos e aos outros. A exposição contínua a conteúdos idealizados nas redes pode reforçar padrões inatingíveis de beleza, afetando a autoestima e a saúde mental desse público (OPAS, 2018).

O Instagram desempenha um papel significativo na construção da identidade corporal dos adolescentes, uma vez que a plataforma é amplamente utilizada para a exibição de imagens idealizadas e padrões estéticos frequentemente inatingíveis. A constante exposição a influenciadores digitais, celebridades e até mesmo colegas que utilizam filtros e edições para aprimorar suas aparências pode gerar uma percepção distorcida do próprio corpo, levando a comparações frequentes e, conseqüentemente, a uma maior insatisfação corporal.

Além disso, a busca por validação por meio de curtidas e comentários reforça a ideia de que a aparência física é um fator determinante para aceitação social. Esse cenário pode impactar diretamente a autoestima dos adolescentes, tornando-os mais vulneráveis a transtornos como

ansiedade, depressão e distúrbios alimentares, além de influenciar seus hábitos e comportamentos em busca da perfeição estética promovida na plataforma.

Desse modo, este estudo tem como objetivo geral investigar como o uso do Instagram influencia a construção da identidade corporal de jovens adolescentes no Brasil, considerando aspectos relacionados à imagem pessoal, padrões estéticos e a pressão social nas redes sociais. Já os objetivos específicos incluem: analisar o papel das redes sociais na construção de interações sociais entre adolescentes; identificar os fatores que contribuem para a construção da identidade corporal durante a adolescência; investigar a relação entre o uso do Instagram e a construção da identidade de adolescentes; examinar o papel dos influenciadores digitais na formação de padrões estéticos e de comportamento entre os adolescentes.

A questão central que este estudo busca responder é: “Como o uso do Instagram contribui para a construção da identidade corporal de jovens adolescentes no Brasil, influenciando suas percepções de imagem pessoal e autoestima? ”. As hipóteses para essa questão é de que: 1- o uso frequente do Instagram está relacionado à adoção de padrões estéticos que afetam negativamente a autoestima dos adolescentes; 2- A exposição a padrões corporais idealizados no Instagram gera um aumento na insatisfação corporal entre os jovens. 3- A utilização de filtros no Instagram impacta a percepção dos adolescentes sobre seu próprio corpo, contribuindo para a construção de identidades corporais idealizadas.

A justificativa para este tema é a crescente influência das redes sociais, especialmente o Instagram, na vida dos jovens adolescentes levanta questões sobre a formação da identidade corporal. O estudo é relevante, pois oferece insights sobre como a mídia social contribui para a construção da imagem pessoal e autoestima dos adolescentes, um grupo vulnerável às pressões estéticas. O entendimento dessa dinâmica pode contribuir para a criação de intervenções educativas e estratégias de saúde mental voltadas para essa faixa etária.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de analisar a influência do Instagram na construção da identidade corporal de adolescentes. A revisão foi conduzida com base em pesquisas publicadas entre os anos de 2015 e 2024, utilizando como principais bases de dados o Google Acadêmico e a biblioteca científica SciELO (Scientific Electronic Library Online). A seleção dos artigos seguiu critérios rigorosos para garantir a relevância e a confiabilidade das fontes, priorizando estudos que abordam a relação entre redes sociais, identidade corporal e adolescência.

Os critérios de inclusão adotados para a seleção dos materiais foram: (1) artigos publicados entre 2015 e 2024, garantindo atualidade às discussões; (2) pesquisas que abordam diretamente a influência do Instagram na percepção da imagem corporal de adolescentes; (3) estudos que apresentem metodologias claras, com dados quantitativos e/ou qualitativos; e (4) publicações disponíveis em português e inglês para ampliar o acesso a diferentes perspectivas sobre o tema.

Por outro lado, os critérios de exclusão envolveram: (1) estudos que não mencionassem o Instagram como fator central na construção da identidade corporal; (2) pesquisas que abordassem apenas outras redes sociais, sem foco específico na plataforma analisada; (3) artigos com metodologia indefinida ou ausência de dados concretos; e (4) trabalhos de revisão sem fundamentação empírica, como ensaios teóricos sem base em evidências científicas. Dessa forma, garantiu-se que os materiais utilizados tivessem um embasamento teórico consistente e contribuíssem significativamente para a compreensão do fenômeno investigado.

O processo de análise dos artigos selecionados envolveu a leitura crítica e a categorização dos principais achados, com foco na forma como o Instagram influencia a construção da identidade corporal em adolescentes. Foram analisados aspectos como a exposição a padrões estéticos idealizados, os impactos na autoestima e na autoimagem, além da relação entre o uso da plataforma e transtornos psicológicos, como ansiedade e insatisfação corporal. A categorização dos estudos permitiu uma organização sistemática das informações, facilitando a compreensão dos padrões encontrados na literatura científica.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Redes Sociais

No século XXI, a tecnologia tornou-se uma peça fundamental na mediação das interações humanas e na transformação da comunicação, abrangendo desde chamadas telefônicas até o uso de e-mails e plataformas digitais (Souza e Cunha, 2019). As redes sociais, em particular, representam uma das inovações mais marcantes desse período, influenciando significativamente diversos aspectos da vida social e redefinindo a forma como as pessoas se conectam e compartilham informações.

Conforme Silva (2020, p. 79), “a utilização das mídias sociais e seu impacto representam um fenômeno relativamente novo e são objeto de investigações em diversas disciplinas para entender as consequências de sua exposição em distintos grupos”. Dessa forma, a presença dessas plataformas na sociedade atual é recente, levando pesquisadores de diferentes campos, como ciências tecnológicas e psicológicas, a explorarem os impactos decorrentes de sua influência.

De acordo com o autor Silva (2018):

A busca de adolescentes e jovens pela imagem corporal ideal pode levá-los a atingir valores inadequados de Índice de Massa Corporal (IMC) e apresentar transtornos alimentares. Particularmente os adolescentes, por estarem em processo de formação da identidade, ficam mais susceptíveis às influências de modelos físicos idealizados, veiculados pela mídia e pares. Engajam-se, assim, em comportamentos de risco à saúde, visando atingir a Configuração Corporal Tida Como Ideal. (Stice e Shaw apud Silva et al, 2018, p. 483).

Taboga e Santos Junior (2021, p. 87) destacam que “as redes sociais online são uma das principais plataformas midiáticas, possibilitando a troca de informações e a comunicação entre seus usuários”. Essas plataformas desempenham um papel fundamental na sociedade contemporânea, permitindo o compartilhamento instantâneo de mensagens, a disseminação de conteúdos audiovisuais e a expressão de opiniões e experiências cotidianas. Além de servirem como meios de interação e divulgação de informações, as redes sociais também influenciam a construção de padrões estéticos, especialmente por meio de publicações no Instagram e Facebook. Paralelamente, aplicativos como TikTok, Kwai e YouTube ganham destaque como fontes de entretenimento, consolidando-se como ferramentas essenciais na era digital.

Plataformas digitais como TikTok e Kwai, que se destacam pelo formato de vídeos curtos, estimulam uma resposta imediata de prazer e engajamento nos usuários. Esse mecanismo intensifica a fixação na utilização dessas redes, tornando desafiadora a realização

de atividades que demandam maior esforço cognitivo e não oferecem recompensas instantâneas. A sensação de satisfação gerada pelo uso dessas mídias está associada à liberação de dopamina no cérebro, um efeito reforçado pelas características dos próprios aplicativos. Elementos como a exibição de vídeos em tela cheia, que reduz distrações e amplia a imersão, e a navegação intuitiva baseada em movimentos repetitivos, como deslizar a tela para cima, contribuem para manter os usuários conectados por longos períodos (Saldanha, 2023).

Um levantamento realizado pela TIC Kids Online Brasil em 2024, por meio de entrevistas presenciais com 2.424 jovens e o mesmo número de responsáveis entre os meses de março e agosto, revelou que a maioria das crianças e adolescentes no Brasil – aproximadamente 83% – utiliza plataformas digitais como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube para se comunicar e consumir conteúdos online (Mozelli, 2024).

O uso prolongado de dispositivos digitais tem gerado consequências preocupantes para crianças e adolescentes, contribuindo para o aumento de casos de ansiedade, hiperatividade, dificuldades de interação social, sedentarismo e obesidade, além de influenciar negativamente a percepção da própria imagem. Esses impactos refletem diretamente na saúde física e mental, no desenvolvimento social e no comportamento dos jovens que fazem uso frequente de telas e redes sociais, comprometendo seu bem-estar geral (Souza, Marques e Reuter, 2020).

Plataformas digitais como Instagram e Facebook desempenham um papel central na construção da identidade e na forma como os indivíduos se posicionam em relação aos outros. Esses espaços favorecem a busca por visibilidade e reconhecimento por meio de curtidas e interações, moldando as relações sociais em torno da autopresentação, da exposição e da necessidade de validação pelo olhar alheio (Gomes, Pedrosa Filho e Teixeira, 2021).

É evidente que muitos adolescentes se preocupam excessivamente com a forma como se apresentam nas redes sociais, buscando a aprovação e o julgamento dos outros, o que reflete uma preocupação crescente nos tempos atuais. Muitas vezes, essa busca pela aceitação leva-os a tentar agradar aos outros, em detrimento de viver de acordo com suas próprias necessidades e autenticidade. Além disso, é comum entre os jovens o uso de filtros nas selfies, o que distorce a percepção da realidade e cria a expectativa de que é necessário alcançar padrões de perfeição e aparência impecável (Silva, Japur e Penaforte, 2020).

A busca incessante pela perfeição nas redes sociais pode, muitas vezes, levar à perda da identidade do indivíduo, alimentada pela ilusão de felicidade que uma simples publicação pode gerar ao ser visualizada. O uso de filtros e outras ferramentas proporcionadas pela tecnologia permite que os adolescentes criem uma versão idealizada de si mesmos, afastando-os da realidade. Com a "perfeição" física e psicológica ao alcance de todos, muitos buscam

incessantemente validação nas redes sociais em relação à sua própria imagem (Aguiar, Ferreira, 2022). Essa busca constante pode desencadear distúrbios relacionados à imagem corporal, autoestima e autoimagem, além de contribuir para o desenvolvimento de condições como ansiedade, depressão e transtornos alimentares.

3.2 A Construção da Identidade Corporal na Adolescência

A fase da adolescência, que compreende a faixa etária dos 10 aos 19 anos, é marcada por intensas mudanças físicas, sociais e psicológicas, exigindo atenção especial. Segundo Hartman-Munick, Gordon e Guss (2020), essa etapa da vida envolve um rápido crescimento e transformações significativas na cognição, enquanto as interações sociais desempenham um papel central. Os pesquisadores destacam que a construção da imagem corporal é um elemento fundamental desse processo de desenvolvimento.

A preocupação com a aparência e a construção da autoimagem tornaram-se questões centrais na sociedade contemporânea, frequentemente influenciadas por padrões irreais amplamente disseminados pela mídia. A exposição constante a esses ideais estéticos gera um conflito entre a realidade e as expectativas sociais, impondo modelos muitas vezes inalcançáveis. Esse cenário pode trazer consequências significativas, como impactos negativos na saúde mental, aumento dos níveis de estresse e ansiedade, além de estimular a insatisfação corporal e a busca incessante por uma aparência considerada ideal (Algars, Santtila & Varjonen et al., 2009; Frois, Moreira & Stengel, 2011; Zenith, Marques & Dias et al., 2012).

Pesquisas apontam uma discrepância entre a percepção corporal e a realidade, especialmente entre crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade, que frequentemente subestimam seu próprio peso (Bianchi et al., 2023; Darling et al., 2024). Essa distorção na autoimagem pode estar relacionada a diversos fatores, incluindo a busca por aceitação social e o desenvolvimento ainda imaturo do autoconceito, característico da fase de transição entre a infância e a adolescência.

Vivências desfavoráveis associadas ao peso podem levar ao desenvolvimento de estratégias inadequadas para a regulação corporal (Lucibello et al., 2023). Além de intensificar a insatisfação com a própria aparência, essas experiências estão relacionadas a diversas implicações patológicas, incluindo transtornos alimentares, como anorexia e bulimia (Bianchi et al., 2023), bem como condições psicológicas, como transtorno dismórfico corporal, ansiedade e depressão (Song et al., 2023).

Pesquisas conduzidas em diferentes países têm evidenciado uma elevada taxa de insatisfação com a autoimagem entre adolescentes (Andres et al., 2024; Batista, Gonçalves & Bandoni, 2021). Segundo Roberts et al. (2022):

[...] dentre os fatores associados à insatisfação corporal destacam-se os sociodemográficos, antropométricos, influências culturais, percepções e preocupações dos pais sobre o estado nutricional dos filhos, além da pressão da mídia.

O ambiente sociocultural exerce uma influência significativa na construção da percepção corporal dos adolescentes. Nesse cenário, a mídia propaga padrões estéticos idealizados, onde a magreza é frequentemente associada à sucesso, realização pessoal e status. Durante essa fase de desenvolvimento, os jovens tornam-se especialmente suscetíveis às pressões externas, pois lidam com mudanças físicas e carregam consigo a expectativa de um corpo ideal. Quanto maior a discrepância entre essa imagem idealizada e a realidade, maior a probabilidade de insatisfação com a própria aparência, podendo levar ao surgimento de transtornos alimentares. Esses fatores estão frequentemente ligados a impactos psicológicos negativos, como baixa autoestima, ansiedade e depressão (Morán et al., 2024).

A pesquisa conduzida por Santana et al. (2020) revelou que 75% dos adolescentes avaliados manifestaram algum nível de insatisfação com sua aparência física, sendo essa insatisfação mais prevalente entre meninas de classes socioeconômicas mais altas. Esses achados são consistentes com o estudo de Batista, Gonçalves e Bandoni (2021), que identificaram uma maior insatisfação corporal entre estudantes de escolas particulares, os quais também demonstraram uma tendência mais acentuada à adoção de práticas para perda de peso. Esses resultados reforçam a influência das condições sociodemográficas na percepção da imagem corporal entre adolescentes.

A insatisfação com a própria aparência torna-se um fator adicional de preocupação na vida dos adolescentes, influenciando negativamente a qualidade do sono e comprometendo o bem-estar psicológico (Matias et al., 2020). Além disso, essa insatisfação pode levar à adoção de medidas extremas, como comportamentos inadequados e pouco saudáveis para o controle do peso (Ferreira & De Andrade, 2020). Nesse contexto, essa faixa etária se torna especialmente vulnerável ao desenvolvimento de transtornos alimentares, sendo a mídia um dos principais agentes na construção de padrões estéticos irreais, contribuindo para a insatisfação corporal e estimulando hábitos alimentares disfuncionais (Bittar & Soares, 2020).

3.3 O Impacto do Instagram na Formação da Identidade Adolescentes

Lançado em 6 de outubro de 2010, o Instagram surgiu como uma plataforma voltada para o compartilhamento de fotos. Seu crescimento foi imediato e expressivo, alcançando 25 mil downloads no primeiro dia e, em apenas um ano e meio, atingindo a marca de 30 milhões de usuários. O rápido sucesso despertou o interesse de grandes investidores do setor digital, levando à sua aquisição por Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta Platforms (antigo Facebook), em 2012, por um valor estimado em 1 bilhão de dólares (Vilic, 2015).

As redes sociais funcionam como uma vitrine digital, permitindo que os usuários exibam aspectos selecionados de suas vidas para um público amplo, que pode incluir amigos, familiares, conhecidos e até desconhecidos com interesses em comum. Entre essas plataformas, o Instagram se destaca como um dos principais espaços de autopresentação, devido ao seu formato centrado em imagens. Através das postagens, os usuários moldam a forma como desejam ser percebidos, destacando elementos específicos de sua rotina e identidade para seu público de seguidores (Vilic, 2015).

Atualmente, o Instagram está entre as redes sociais mais populares do mundo, ficando atrás apenas do WhatsApp, YouTube e Facebook (Caetano, 2023). A plataforma oferece diversas ferramentas voltadas para a modificação da imagem corporal, sendo os filtros um dos recursos mais utilizados para alterar e aprimorar fotos antes da publicação. O uso frequente desses efeitos pode criar uma discrepância significativa entre a aparência digital e a real, fazendo com que muitas pessoas sejam dificilmente reconhecidas sem a aplicação desses artifícios.

Os filtros oferecem uma variedade de recursos, como ajustes de luz, cor, brilho e saturação, que permitem modificar significativamente as imagens antes de sua postagem. Além disso, muitas vezes essas imagens são produzidas em ambientes cuidadosamente preparados, onde a aparência corporal é meticulosamente ajustada, com cabelo e maquiagem estilizados, e roupas de grife, frequentemente fornecidas por patrocinadores de marcas. Esse processo reflete a busca por atender aos padrões estéticos considerados aceitáveis na sociedade atual, ao mesmo tempo em que reforça a ideia de que é possível moldar a realidade ao nosso redor, promovendo o desejo por uma imagem idealizada, aprimorada e aparentemente perfeita (Caetano, 2023). Segundo os autores Souza e Alvarenga (2016):

Nessa perspectiva, a influência da mídia é considerada um dos principais fatores de risco para a insatisfação corporal, que por sua vez repercute de forma negativa na vida dos sujeitos, gerando frustração, culpa, vergonha, depressão, baixa autoestima e

redução da qualidade de vida, além de ser um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. (Souza; Alvarenga, 2016, p. 286)

As imagens compartilhadas nas redes sociais frequentemente passam por edições realizadas com o uso de filtros, que impõem características estéticas padronizadas, criando corpos que se assemelham entre si dentro da plataforma. Esses recursos podem distorcer a realidade, ocultando imperfeições e gerando uma ilusão temporária, o que leva a uma percepção distorcida de si mesmo. Como resultado, muitos usuários acabam adotando uma imagem corporal desconectada da verdadeira aparência, influenciados pelas representações idealizadas que circulam na mídia digital (Caetano, 2023).

3.4 Influenciadores Digitais

Os criadores de conteúdo digital são vistos como líderes de pensamento, operando plataformas online onde compartilham suas visões, rotinas, promovem empresas, planos de treinamento físico, mercadorias, serviços e interagem com seu público. Dessa forma, conquistam relevância no espaço digital e atraem o interesse das marcas, que buscam estabelecer colaborações para a promoção de seus produtos ou serviços (Silva; Tessarolo, 2016).

Segundo o autor Pontes (2021, p. 09):

Digital influencer é o termo utilizado para designar indivíduos que se destacam nas mídias sociais, que possuem milhares ou milhões de seguidores, estabelecendo sobre eles grande influência comportamental por meio da produção de conteúdo específicos.

Segundo o autor mencionado, o impacto das influenciadoras digitais na autoimagem de adolescentes brasileiras, ressaltando o poder crescente dessas figuras nas plataformas sociais, especialmente no Instagram e TikTok. A pesquisa revela que as influenciadoras moldam fortemente o padrão de beleza idealizado entre as jovens, associando-o a características como corpo esguio, rosto simétrico e sorriso perfeito. Embora muitas adolescentes se considerem atraentes, há um paradoxo, pois muitas demonstram insatisfação com seus corpos, o que se reflete na busca por procedimentos estéticos e no uso constante de filtros em suas postagens nas redes sociais.

Oliveira et al. (2016) afirmam que a influência da mídia sobre a percepção corporal se intensificou nos últimos anos, impulsionada pelas inovações tecnológicas, gerando padrões de beleza cada vez mais distantes da realidade. A edição de imagens através de softwares cria modelos idealizados que passam a ser vistos como metas a serem alcançadas nos corpos reais.

Os jovens, sendo os principais alvos dessas mensagens, mostram-se altamente vulneráveis a essas influências, levando-os a buscar transformações intencionais em suas próprias aparências.

No entanto, para alcançar um bom engajamento e estabelecer uma parceria eficaz, é fundamental que a conexão entre o influenciador e seus seguidores seja baseada na confiança. Apenas dessa forma, os conteúdos compartilhados terão uma maior aceitação, o que resultará no aumento das vendas das empresas com as quais o influenciador tem colaborações (Jezler, 2017).

Entre os diversos novos comportamentos adotados por esses jovens, destaca-se a intensa ligação com influenciadores digitais, que se proliferaram nas redes sociais, especialmente em nichos como fitness e moda/beleza. Esses influenciadores dominam plataformas como Instagram, Facebook e Twitter, atraindo milhões de seguidores, majoritariamente mulheres, que passam a aspirar por corpos considerados ideais e saudáveis, como os de suas inspirações fitness. Nesse contexto, Vieira (2017, p. 17) argumenta que:

Conhecidas como influenciadores digitais ou “musas fitness”, divulgam cotidianamente fotos mostrando sua rotina de exercício e de alimentação, além de destacar as alterações corporais, mobilizando uma multidão de seguidores. Elas movimentam um mercado que vai da academia às intervenções estéticas, viagens, tratamentos em spa, roupas, joias entre outros.

Constata-se que, nos últimos anos, a busca das adolescentes pela combinação de beleza, juventude e saúde — um padrão estético originado no século XX e atualmente amplificado pelos influenciadores digitais — tem provocado um aumento significativo nos casos de transtornos alimentares, depressão e procedimentos estéticos variados.

O relacionamento estreito entre os influenciadores e seus seguidores cria um senso de proximidade e empatia, o que faz com que muitas pessoas adotem comportamentos de referência, buscando neles inspiração. Quando um influenciador compartilha uma foto usando ou comentando sobre os benefícios de um produto ou programa de exercícios, isso é o suficiente para que o item se torne procurado em lojas, sites e outros canais. Vale ressaltar o papel da identidade formada pelo consumo, o que dá origem a nichos de mercado (Silva; Tessarolo, 2016).

Dessa forma, as mídias digitais exercem uma influência significativa na construção da imagem corporal, afetando aspectos como estilo de vestir, comportamento, alimentação, postura, movimentos e até mesmo a prática de exercícios físicos dos indivíduos que consomem esses conteúdos. Elas funcionam como um intermediário entre as pessoas e as normas sociais vigentes (Barbosa, 2020).

Além disso, com a praticidade da internet, os usuários podem facilmente escolher o que desejam consumir com apenas uma pesquisa rápida. Ao digitar o nome de um produto, marca ou programa de exercícios, surgem inúmeras opções, seja nas redes sociais, sites ou até mesmo por meio de recomendações de familiares e amigos. Isso evidencia a transformação em relação ao modelo tradicional de receptor passivo, onde as pessoas apenas assistiam aos comerciais em meios de comunicação convencionais (Giacomini, 2011).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir, apresentamos o quadro com os resultados e a discussão dos estudos que investigam a influência das redes sociais, especialmente o Instagram, na construção da identidade corporal e na autoestima de jovens, com foco nas mulheres. Os estudos selecionados exploram diferentes abordagens metodológicas e oferecem insights valiosos sobre como a exposição a padrões estéticos idealizados nas plataformas digitais pode afetar a percepção que os indivíduos têm de si mesmos.

Através de análises de conteúdo e escalas de autoestima, os pesquisadores destacam a relação entre o uso excessivo do Instagram e a insatisfação corporal, bem como a construção de uma identidade baseada em padrões visuais promovidos pela "geração fitness". A seguir, estão detalhados os objetivos, métodos e principais resultados desses estudos.

Autor (es)	Ano	Objetivos	Métodos	Resultados
Tiggemann, M., & Slater, A.	2013	Investigar como o uso do Instagram impacta a autoestima e a percepção da imagem corporal em mulheres jovens.	Questionários sobre uso de redes sociais e escalas de autoestima	O uso excessivo do Instagram está relacionado a uma maior insatisfação corporal e a uma percepção distorcida do corpo.
Fardouly, J., Diedrichs, P. C., Vartanian, L. R., & Halliwell, E.	2015	Explorar como a exposição a imagens corporais nas redes sociais, especialmente o Instagram, afeta a autoestima das mulheres.	Análise de conteúdo, questionários sobre redes sociais e autoestima	A exposição a imagens de corpos idealizados no Instagram está associada à insatisfação corporal.
Batista, G., & Rodrigues, R.	2014	Analisar a construção da identidade na "geração fitness" do Instagram, focando na representação do eu e do corpo no ciberespaço.	Análise de conteúdo de perfis do Instagram.	Identificação de padrões de representação corporal idealizada, contribuindo para a construção de uma identidade baseada em padrões estéticos.

Os estudos analisados demonstram uma forte correlação entre o uso do Instagram e a insatisfação corporal, especialmente entre as mulheres jovens. Tiggemann e Slater (2013) destacam que o uso excessivo da plataforma está relacionado a uma percepção distorcida do corpo, gerando maior insatisfação com a imagem corporal. Esse fenômeno é amplificado pela exposição constante a padrões estéticos idealizados que circulam nas redes sociais, os quais, conforme Fardouly et al. (2015), têm um impacto negativo na autoestima das mulheres,

especialmente quando comparadas a esses modelos inatingíveis. A busca por validação por meio de curtidas e interações, aliada ao consumo de imagens de corpos perfeitos, contribui para um ciclo vicioso de comparação e autocrítica.

Além disso, os estudos de Batista e Rodrigues (2014) aprofundam-se na construção da identidade dentro da "geração fitness" do Instagram, onde a representação do corpo e do eu é profundamente influenciada pelos padrões estéticos promovidos pelas redes sociais. A análise de perfis do Instagram revelou que esses padrões de beleza idealizada contribuem para a formação de uma identidade fundamentada na aparência física e no culto ao corpo perfeito, em detrimento de aspectos mais profundos da identidade individual. A constante exposição a esses padrões pode levar à internalização desses ideais, tornando-se um elemento central na formação da autoestima.

Logo, os resultados discutidos indicam que o uso das redes sociais, especialmente o Instagram, exerce uma influência significativa sobre a percepção corporal e a autoestima de seus usuários, com um impacto mais acentuado entre os adolescentes e jovens adultos. As evidências mostram que a exposição a imagens de corpos idealizados e a busca por aprovação nas redes sociais estão diretamente ligadas a uma maior insatisfação com a própria imagem e ao desenvolvimento de distúrbios relacionados à imagem corporal. Esses estudos ressaltam a importância de promover uma reflexão crítica sobre os padrões de beleza propagados nas plataformas digitais e de desenvolver estratégias que ajudem a mitigar seus efeitos negativos na saúde mental e emocional dos indivíduos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A influência do Instagram na construção da identidade corporal de adolescentes é um fenômeno significativo na era digital, refletindo o impacto das redes sociais na percepção da autoimagem e na formação da autoestima juvenil. A constante exposição a imagens idealizadas de influenciadores, celebridades e até mesmo de colegas faz com que os adolescentes comparem seus corpos a padrões muitas vezes inatingíveis, o que pode gerar insatisfação e insegurança em relação à própria aparência.

Os estudos analisados demonstram que o uso excessivo da plataforma pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos relacionados à imagem corporal, como baixa autoestima, ansiedade e até distúrbios alimentares. A busca por validação por meio de curtidas e comentários reforça a importância da aparência na aceitação social, fazendo com que os adolescentes priorizem a estética em detrimento do bem-estar emocional e psicológico. Além disso, o uso de filtros e ferramentas de edição pode distorcer a percepção da realidade, levando a uma expectativa irreal sobre o próprio corpo e aumentando a pressão por alcançar um padrão de beleza digitalmente modificado.

Diante desse cenário, torna-se fundamental que pais, educadores e profissionais da saúde mental acompanhem e orientem os adolescentes sobre o uso consciente das redes sociais. Estratégias como a educação midiática, o incentivo ao pensamento crítico e a valorização da auto aceitação podem ajudar a minimizar os impactos negativos do Instagram na identidade corporal dos jovens. Além disso, é necessário que a plataforma adote medidas mais eficazes para reduzir a disseminação de conteúdos prejudiciais à saúde mental e promover representações mais realistas da diversidade de corpos.

Em suma, o Instagram exerce uma forte influência na construção da identidade corporal dos adolescentes, moldando suas percepções e comportamentos de forma significativa. Embora a plataforma possa ser uma ferramenta poderosa para o compartilhamento de experiências e debates sobre auto aceitação, seus efeitos negativos não podem ser ignorados. A conscientização sobre os impactos da exposição constante a padrões estéticos irreais é essencial para que os jovens desenvolvam uma relação mais saudável com sua própria imagem e utilizem as redes sociais de maneira equilibrada e reflexiva.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, Bruna Ribeiro; FERREIRA, Daniel Junior da Silva. Influência das redes sociais na autoimagem de adolescentes: uma revisão integrativa. 2022. 17 f. TCC (Doutorado) - Curso de Educação Física, Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - Uniceplac, Brasília, 2021. Disponível em: https://dspace.uniceplac.edu.br/bitstream/123456789/2561/1/Bruna%20Ribeiro%20Aguiar_%20Daniel%20J%20c3%20banio%20da%20Silva%20Ferreira.pdf
- ALGARS, M.; SANTTILA, P.; VARJONEN, P. et al. The adult body: how age, gender, and body mass index are related to body image. *J Aging Health*, Newbury Park, v. 21, n. 8, p. 1112-32, 2009.
- ANDRADE, Lorena Rocha et al. Imagem corporal está associada com estado antropométrico em adolescentes, mas não com estilo de vida. *Ciência & Saúde Coletiva*, [S.L.], v. 28, n. 1, p. 71-82, jan. 2023. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/CBDL4w3ZmBNGwnZ57XgBzHF/>
- ANDRES, F. E. et al. Relationships between media influence, body image and sociocultural appearance ideals in Latin America: A systematic literature review. *Body Image*, v. 51, p. 101774, dez. 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39116578/>
- BARBOSA, V. M. F. Prevalência de insatisfação corporal e comportamentos de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares entre universitários da área de saúde. 2020. Monografia (Bacharelado em Nutrição) —Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/44290/1/Barbosa%2c%20Valquiria%20Maria%20Firmo.pdf>
- BATISTA, Giulianne; RODRIGUES, Rafael. A construção de identidade na “geração fitness” do Instagram: a representação do eu e do corpo no ciberespaço. In: Congresso Brasileiro De Ciências da Comunicação. 2014. p. 1-15
- BATISTA, L. S.; GONCALVES, H. V. B.; BANDONI, D. H. Relationship of sociodemographic conditions with the formation of body image in Brazilian adolescents. *Revista de Nutrição*, v. 34, 2021. Disponível em: <https://puccampinas.emnuvens.com.br/nutricao/article/view/6302/4002>
- BIANCHI, D. et al. Body image impact on quality of life and adolescents' binge eating: the indirect role of body image coping strategies. *Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity*, v. 28, n. 1, p. 75, 14 set. 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40519-023-01607-7>
- BITTAR, C.; SOARES, A. Media and eating behavior in adolescence. *Brazilian Journal of Occupational Therapy*, v. 28, n. 1, p. 291–308, 1 mar. 2020. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/reader/48b034716a1a08ada62d9eb80750d4a5c394615c>
- CAETANO. L. Catarina. SANTOS. F. V. Keila. COSTA. M. S. Larissa. BRASILINO. E. Victoria. LIMA. S. L. Jessica. Os impactos do uso do Instagram na saúde mental dos adolescentes. Disponível em: <https://uniateneu.edu.br/wp-content/uploads/2023/12/OS-IMPACTOS-DO-USO-DO-INSTAGRAM-NA-SAUDE-MENTAL-DOS-ADOLESCENTES.pdf>

DARLING, K. E. et al. Adolescent Females' Dyadic Conversations About Body, Weight, and Appearance. *Journal of Adolescent Research*, v. 39, n. 2, p. 487–510, 1 mar. 2024.

FARDOULY, J., DIEDRICH, P. C., VARTANIAN, L. R., & HALLIWELL, E. (2015). "Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women's body image concerns and mood." *Body Image*, 13, 38-45. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S174014451400148X>

FERREIRA, C. S.; DE ANDRADE, F. B. Tendency of extreme attitudes in relation to weight in adolescents and their relationship with family support and body image. *Ciência e Saúde coletiva*, v. 25, n. 5, p. 1599–1606, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/7qb5QkwvwBz3vnpwHBSGnFH/?lang=pt>

FROIS, E.; MOREIRA, J.; STENGEL, M. Mídias e a imagem corporal na adolescência: o corpo em discussão. *Psicologia em Estudo*, Maringá, v. 16, n. 1, p. 71-77, 2011.

GIACOMINI, G. Consumidor versus propaganda. 7. ed. ver. e atual. São Paulo: Summus, 2011.

GLOBAL WEB INDEX - GWI. Social: GWI's flagship report on the latest trends in social media. 2021.

GOMES, Alice Chaves de Carvalho; PEDROSA FILHO, Raimundo Benone de Araújo; TEIXEIRA, Leônia Cavalcante. Nem ver, nem olhar: visualizar! Sobre a exibição dos adolescentes nas redes sociais. *Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 91-99, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/350989024_NEM_VER_NEM_OLHAR_VISUALIZAR SOBRE A EXIBICAO DOS ADOLESCENTES NAS REDES SOCIAIS

JEZLER, P. W. Os influenciadores digitais na sociedade de consumo: uma análise acerca da responsabilidade civil perante a publicidade ilícita. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/25019/1/JEZLER%2c%20Priscila%20W%2c%20a2ndega%20-%20Influenciadores%20digitais.pdf>

HARTMAN-MUNICK, S. M.; GORDON, A. R.; GUSS, C. Adolescent body image: influencing factors and the clinician's role. *Current opinion in pediatrics* NLM (Medline), 1 ago. 2020. Disponível em: <https://sci-hub.se/10.1097/MOP.0000000000000910>

LUCIBELLO, K. M. et al. An integrative model of weight stigma, body image, and physical activity in adolescents. *Body Image*, v. 45, p. 1–10, 1 jun. 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1740144523000037?via%3Dihub>

MATIAS, T. DE S. et al. Attitudes towards body weight dissatisfaction associated with adolescents' perceived health and sleep (Pense 2015). *Ciência e Saúde coletiva*, v. 25, n. 4, p. 1483–1490, 1 abr. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/mVKwzBN9mGfq9fbsCbt4kM/?format=pdf&lang=en>

MORÁN, C. et al. Body dissatisfaction, self-esteem, depressive symptoms, and nutritional status in adolescents. *Andes Pediátrica*, v. 95, n. 1, p. 69–76, 2024. Disponível em: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2452-60532024005000206&lng=en

MOZELLI, Rodrigo. Mais de 80% de crianças e adolescentes do Brasil que usam internet têm redes sociais. 2024. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2024/10/23/internet-e-redes-sociais/mais-de-80-de-criancas-e-adolescentes-do-brasil-que-usam-internet-tem-redes-sociais/>

NEVES, Clara Mockdece et al. Imagem corporal na infância: Uma revisão integrativa da literatura. Revista Paulista de Pediatria, v. 35, p. 331-339, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/tQRHQkMJYCJ3DsyxMRVp87M/abstract/?lang=pt#ModalDownload>

OFCOM. Children and parents: media use and attitudes report, 2022. Disponível em: https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0024/234609/childrens-media-use-and-attitudes-report-2022.pdf

OPAS. Organização Pan-americana de saúde. 2018. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental-dos-adolescentes>

ROBERTS, S. R. et al. The Role of Digital Media in Adolescents' Body Image and Disordered Eating. Em: NESI, J.; TELZER, E. H.; PRINSTEIN, M. J. (Eds.). Handbook of Adolescent Digital Media Use and Mental Health. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 242–263. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/6F91A44019BA2ADA5618FE7BE0847322/9781108838726c10_242-263.pdf/role_of_digital_media_in_adolescents_body_image_and_disordered_eating.pdf

SALDANHA, Ana Clara. A psicologia por trás de plataformas viciantes: estudo de caso do tiktok. Estudo de caso do TikTok. 2023. Disponível em: <https://brasil.uxdesign.cc/a-psicologia-por-tr%C3%AAs-de-plataformas-viciantes-estudo-de-caso-do-tiktok-2b0ce3fad8ae>

SANTANA, D. D. et al. Association of body image dissatisfaction with body mass index trajectory: The adolescent nutritional assessment longitudinal study cohort. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v. 69, n. 3, p. 187–196, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/RpJ93nttCcP6Srn9xM9PS4z/?format=pdf&lang=en>

SILVA, C. R. M.; TESSAROLO, F. M. Influenciadores digitais e as redes sociais enquanto plataformas de mídia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 39., 2016, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2016. p. 1-14.

SILVA, Andressa Melina Becker da et al. Jovens Insatisfeitos com a Imagem Corporal: estresse, autoestima e problemas alimentares. Psico-USF, [S.L.], v. 23, n. 3, p. 483-495, jul. 2018. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pusf/a/HSP7zqggvW8D54QYcXvhzrK/?format=pdf#:~:text=Este%20estudo%20verificou%20as%20rela%C3%A7%C3%B5es%20entre%20imagem%20corporal,Atitudes%20Test%2C%20Escala%20de%20Estresse%20Percebido%2C%20Silhouette%20Matching>

SILVA, A. M. B. da et al. Jovens insatisfeitos com a imagem corporal: estresse, autoestima e problemas alimentares. Psico-USF, Bragança Paulista, v. 23, n. 3, p. 483-495, jul. /set. 2018.

SILVA, Paulo Hernandes Gonçalves da. A influência da mídia na autoimagem de adolescentes: Philologus, Rio de Janeiro, v. 26, n. 76, p. 79-89, 2020. Disponível em: <https://revistaphilologus.org.br/index.php/rph/article/view/500>

SILVA, Ana Flávia de Sousa; JAPUR, Camila Cremonezi; PENAFORTE, Fernanda Rodrigues de Oliveira. Repercussões das Redes Sociais na Imagem Corporal de Seus Usuários: revisão integrativa. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 36, n. 36510, p. 1-13, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ptp/a/YhYLPmGdBKMTdsZhk5kbYVJ/?lang=en>

SONG, K. et al. Height and subjective body image are associated with suicide ideation among Korean adolescents. *Frontiers in Psychiatry*, v. 14, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10291136/pdf/fpsy-14-1172940.pdf>

SOUZA, Karlla; CUNHA, Mônica Ximenes Carneiro da. Impactos do uso das redes sociais virtuais na saúde mental dos adolescentes: uma revisão sistemática da literatura. *Revista Educação, Psicologia e Interfaces*, [s. l], v. 3, n. 3, p. 204-217, 26 dez. 2019. Disponível em: <https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/article/view/156>

SOUZA, Sonimar de; MARQUES, Kelin Cristina; REUTER, Cézane Priscila. Tempo de tela acima das recomendações em crianças e adolescentes: análise dos fatores nutricionais, comportamentais e parentais associados: análise dos fatores nutricionais, comportamentais e parentais associados. *J. Hum. Growth Dev.*, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 1-8, set. 2020. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v30n3/pt_05.pdf

SOUZA, A. C. de; ALVARENGA, M. dos S. Insatisfação com a imagem corporal em estudantes universitários—Uma revisão integrativa. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, v. 65, p. 286-299, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/9rqZF8vfvjLrqTJNXwyPzQN/?format=pdf&lang=pt>

TABOGA, Ana Laura Vilamaior; SANTOS JUNIOR, Randolfo dos. Influência de redes sociais na saúde mental e autoimagem de adolescentes. *Psicologia, Educação e Cultura*, [s. l], v. 25, n. 1, p. 20-30, maio 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Ana-Laura-Vilamaior-Taboga/publication/353017326_INFLUENCIA_DE_REDES_SOCIAIS_NA_SAUDE_MENTAL_E_AUTOIMAGEM_DE_ADOLESCENTES/links/60e46193299bf1ea9ee5f94a/INFLUENCIA-DE-REDES-SOCIAIS-NA-SAUDE-MENTAL-E-AUTOIMAGEM-DE-ADOLESCENTES.pdf

TIGGEMANN, M., & SLATER, A. (2014). "NetGirls: The Internet, Facebook, and body image concern in adolescent girls." *International Journal of Eating Disorders*, 47(6), 630-633. Disponível em: https://www.simply-you.org/shared/docs/Tiggemann_And_Slater_2013_IJED_EN.pdf

VIEIRA, Mariana de Paula. As influenciadoras digitais no Instagram e o empreendedorismo de si: o caso do fitness. 2017. 72f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Federal de Juiz de Fora, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/6452/1/marianadepaulavieira.pdf>

VILIC, Filipe. Conheça a história do brasileiro que criou o Instagram: Como o paulistano Michel Krieger criou e, em apenas 18 meses, vendeu a rede social ao Facebook por R\$ 1 bilhão. *Exame*, São Paulo, 07 outubro 2015. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/conheca-a-historia-do-brasileiro-que-criou-o-instagram/>

ZENITH, A. R.; MARQUES, C. S.; DIAS, J. C. et al. Avaliação da percepção e satisfação da imagem corporal em usuários do Programa Academia da Cidade em Belo Horizonte, Minas Gerais. *e-Scientia- Revista Científica de Saúde do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH)*, Belo Horizonte, v. 5, n. 1, 2012.